

DOI:10.5281/zenodo.4415227
CZU: 373.091

O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA STRATEGIILOR DIDACTICE

Maria MIHĂILĂ, *doctorandă*
Universitatea de Stat din Tiraspol /
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău, **România**
ORCID iD: 0000-0002-6960-0077

Nina PETROVSCI,
doctor habilitat, conferențiar universitar
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-4014-790X

Rezumat. În acest articol abordăm strategiile didactice care să corespundă nevoilor de învățare ale elevului de azi. Procesul de învățământ are ca fundament strategia pe care profesorul o creează, o inventează, o descoperă, construind ceva temeinic, solid pentru a dezvolta cunoștințele, abilitățile și atitudinile copilului și tânărului. Pentru a obține o strategie eficientă, este nevoie de tact pedagogic, dăruire și implicare.

Cuvinte-cheie: strategie activă, strategie interactivă, învățare interactivă, cooperare, colaborare.

A NEW VISION ON TEACHING STRATEGIES

Abstract. In this article we consider the approach of teaching strategies that correspond to the learning needs of the student at the moment. The educational process is based on the strategy that the teacher creates, invents, discovers by building something reliable, solid to develop the knowledge, skills and attitudes of the student. To obtain an effective strategy requires pedagogical tact, dedication and involvement.

Keywords: active strategy, interactive strategy, interactive learning, cooperation, collaboration.

Cuvântul **strategie** provine din limba greacă, cu semnificația de generalitate, dar a avut și sensul strict militar: *arta planificării și conducerii războiului*. În limba latină, *strategia* este definită ca funcția strategului sau aptitudinea de a comanda. În didactică, însă, strategia se referă la conducerea (managementul) căilor, a metodelor implicate într-o activitate, în vederea atingerii unui scop. Conceptul de strategie, după L.C. Oprea, reprezintă un set de acțiuni de predare, orientate intenționat către atingerea unor finalități specifice [12, p. 179].

I. Cerghit descrie strategia ca fiind „traseul care duce de la necunoaștere – la cunoaștere, de la invenții – la realități, de la obiective – la rezultate, de la „intrări” – la „ieșiri”, poate fi descris și parcurs efectiv în moduri diferite, aplicând strategii diferite”. Asemenea sensului militar, în didactică trebuie să găsim „traseul” cel mai bun sau tactica cea mai re-

ușită, pentru a realiza o strategie care să ne apropie de scopul propus. Strategiile, în concepția aceluiași autor, sunt cele care „schitează avantajul modalităților practice de atingere a țintei prevăzute: au valoarea unor instrumente de lucru, ceea ce înseamnă că, în parcurgerea unui asemenea traseu, profesorul are de făcut o alegere, că va fi nevoie să-și declare opțiunea pentru o strategie sau alta” [2, p. 325]. Plecând de la această abordare a strategiei, constatăm că este un instrument de lucru al profesorului cu ajutorul căruia dăruiește știință elevilor săi.

Strategiile educaționale se caracterizează prin „comutări flexibile între acțiunile profesorului și cele ale elevului, între modurile de organizare frontală, de grup și individuală, combinatorica metodelor și mijloacelor...” [9, p. 218]. Observăm din această descriere că elevul devine colaboratorul profesorului la elaborarea strategiei, acțiunea fiind împărțită între toți participanții la actul de învățare.

D. Potolea abordează strategia ca pe „o acțiune decompozabilă într-o suită de decizii operații, fiecare decizie asigurând trecerea la secvența următoare, pe baza valorificării informațiilor dobândite în etapa anterioară” [13, p. 144]. Cercetătorul menționat vede strategia ca pe un „model de acțiune”, în cadrul căreia se pot face schimbări și modificări, ceea ce ne determină să credem că prevede deja pașii spre crearea unei strategii activ-participative.

S. Cristea percepe strategia ca pe „un grup de două sau mai multe metode și procedee integrate într-o structură operațională, angajată la nivelul activității de predare-învățare-evaluare” [3, p. 350]. Având în vedere finalitățile actuale, strategia va fi construită pentru realizarea competențelor generale și a competențelor specifice, la nivelul activității de predare-învățare.

M. Bocoș și D. Jucan descriu strategiile didactice ca fiind „sisteme de metode, procedee, mijloace și forme de organizare a activității educaționale”, ce urmează a fi „integrate în viziunea sistemică în structuri operaționale unitare și coerente, care vizează construirea experiențelor de învățare, formarea de abilități, capacități și competențe și raționalizarea procesului instructiv-educativ” [1, p. 88].

Cu o idee mai îndrăzneță vine F. Frumos, strategia didactică fiind în opinia sa „un concept imperfect sau insuficient definit”, dar care „în situații reale de instruire, unde avem de-a face cu ansambluri operaționale constituite din metode, procedee, tehnici, mijloace de învățământ, forme variate de grupare a elevilor, conceptul cel mai adecvat rămâne strategia didactică” [4, p. 159]. Și, ca o completare, observă că „strategia didactică înseamnă, în același timp, tehnologie și artă, metodă și inspirație, știință și creație” [ibidem, p. 161].

Analizând acest punct de vedere, e interesant de observat că în viziunea lui F. Frumos, strategiile sunt „ansambluri operaționale” în cadrul cărora descoperă formele variate de grupare ale elevilor, ceea ce ne demonstrează că profesorul pune accent pe o nouă strategie de realizare a procesului educativ, și anume strategia interactivă.

Strategia reprezintă o suită (integrată) de operații (manevre) ale profesorului, în vederea atingerii obiectivelor pedagogice. Termenul *strategie*, în accepțiunea lui F. Frumos, este astfel corelat cu altul, *tactică*, ce reprezintă arta organizării și dirijării acțiunilor de învățare, având un sens operativ, concret [ibidem, p. 150].

O descriere amplă a strategiei este realizată de același autor, cu referiri la cognitivism, afirmând că este „o planificare mentală și/sau formală a elemen-

telor componente, în sensul de ordonare a succesiunii lor în timp, în secvențe de operații, succesiuni ale procedeelelor de aplicat, transformări, momente în care se recurge la anumite mijloace didactice”. Prin strategia modernă, se „urmărește realizarea unor finalități, pornind de la competențe generale și ajungând la competențe specifice, obiective operaționale, ce pune în valoare potențialul profesional creativ al profesorului, care va structura în chip adecvat strategia, ținând cont de toate variabilele situației didactice” [ibidem, p. 162].

Elementele constitutive, propuse de M. Bocoș și D. Jucan pentru strategiile la nivel micro, sunt: „tipurile de experiențe de învățare, stilurile de învățare solicitate sau alese, motivația pentru învățare, metodele și procedeele de instruire utilizate de profesor și de elevi, mijloace de învățământ propuse pentru a fi utilizate, organizarea conținuturilor instructiv-educative”. Apoi, trebuie avut în vedere „configurația sarcinilor de învățare, dirijarea și monitorizarea învățării de către profesor, metodele, tehnicile și probele de evaluare și autoevaluare, gândite de profesor sau modalitățile de autoevaluare gândite de elevi” [1, pp. 88-89]. Referindu-se la componența strategiilor, tipurile de experiențe și stilurile de învățare, motivația pentru învățare, modalitățile de autoevaluare concepute de elevi, formele de organizare a activităților, proiectate de copii, autoarele amintite ne oferă un parcurs îndrăzneț al elevului, alături de cadrul didactic, pentru realizarea competențelor.

Din perspectivă didactică, în planul instruirii, strategia face parte din arta profesorului de a conduce și rezolva diverse situații educaționale, reprezentând o ipoteză de lucru, o linie directoare de acțiune, căreia i se asociază un anumit mod global de organizare a învățării și a condițiilor învățării, de utilizare a metodelor și mijloacelor. Dacă strategiile de instruire vin dinspre cadrul didactic și au o dominantă logică, strategiile de învățare aparțin prin excelență elevului și țin de structura sa psihologică. Învățarea se află sub incidența predării și tot ce reprezintă mecanism, condiție, stil și rezultat în sfera învățării este până la un anumit punct efect al predării. Din acest motiv, se vorbește despre un *paradox al strategiei de instruire*, constând în faptul că „nu învățarea, ci neînvățarea este fenomenul care necesită explicații pe treapta evoluției socioculturale a oricărui ins” [10, p. 59].

L.C. Oprea descrie strategia didactică interactivă „ca fiind rodul unei participări active colaborative, desfășurate de profesor împreună cu elevii, astfel încât aceștia să-și exprime propriile interese

privind cunoașterea intelectuală...". Cum ar fi, dacă elevul ar opta „pentru anumite metode, procedee și tehnici de lucru”? Rezultatul acestei colaborări ar fi foarte interesant, dacă elevul ar avea și experiența necesară să poată decide alături de profesor referitor la construirea strategiei didactice. Fiecare elev ar trebui să se implice în procesul de predare-învățare-evaluare, în funcție de priceperi, deprinderi, abilități și, cu siguranță, o va face doar la obiectele care-i trezesc interesul și la științele pentru care dezvoltă o anumită pasiune (ex. teoria inteligențelor multiple) [11, p. 26].

Din punctul nostru de vedere, implicarea elevului în construirea strategiei poate fi realizată. Elevii care au talent și dăruire pot fi coordonați prin colaborare și cooperare, îndrumați și antrenați pentru realizarea demersului actului educațional. Rămâne, deci, profesorul să creeze o strategie în elaborarea căreia să-i ajute și dirijeze pe elevii care vor cu adevărat să se implice, și în același timp, să-i activeze pe cei care nu manifestă interes în ceea ce privește noile cunoștințe.

Strategiile de grup au un caracter activ-participativ/interactiv, pentru că „presupun munca în colaborare a elevilor organizați în microgrupuri sau echipe de lucru”, (...) „se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-cercetare și învățare, stimulează participările individuale, antrenând subiecții cu toată personalitatea lor (abilități cognitive, afective, volitive, sociale)”. Efortul de adaptare la normele grupului, toleranță față de părerile colegilor dezvoltă capacitatea de autoevaluare a elevului. Strategiile de interacțiune activă între participanții la activitate sunt elev-elev, elev-profesor, student-student, student-profesor” [ibidem, p. 26]. În opinia noastră, activitatea de grup este foarte importantă, dacă este folosită în cadrul activităților nonformale. Deși este mai dificil de a fi utilizată în cadrul lecțiilor, ea trebuie abordată uneori pentru a crea un element de noutate. Caracterul activ-participativ al activității de grup este benefic oricărui demers didactic, al cărei strategie este realizată corect de către profesor.

M.I. Vicol afirmă că „strategiile didactice interactive au la bază desfășurarea învățării prin cooperare”, strategii cu ajutorul cărora elevii pot concretiza nevoia de a lucra împreună într-un ambient de colaborare și sprijin reciproc [15, p. 12].

Strategiile didactice interactive presupun crearea unor programe care să corespundă nevoii de interrelaționare și de răspuns diferențiat la reacțiile elevilor. „Interactivitatea în clasă (*face-to-face*) se referă atât la promovarea relațiilor inter- și intragrupale, cât și între profesor-elev. În cazul învă-

țământului la distanță, interactivitatea se constituie într-un „soft ce răspunde într-o manieră diferențiată la reacțiile celui care învață” (F. Raynal, A. Rieunier, 1997) [Apud 11, p. 26].

Această abordare, la nivelul anului 2008, a fost o previziune pentru anul 2020, când din sala de clasă (*face-to-face*) s-a trecut la clasa virtuală. Din experiența acumulată în cele patru luni, în care a trebuit să concepem strategii pentru desfășurarea lecțiilor în mediul *online*, am constatat că activitățile activ participative sunt mai eficiente în mediul clasei naturale, decât în mediul clasei virtuale. Interrelaționare socială fizică nu există în mediul virtual, ceea ce îl face pe elev, dar și pe cadrul didactic, să simtă absența fizică a interlocutorului, dar și o tristețe datorată lipsei de comunicare (*face-to-face*). Regulile clasei virtuale diferă de cele ale clasei naturale și, precum specifică și profesorul F. Frumos – „cu toate încercările de tehnologizare, de formalizare extremă a situațiilor didactice, vom fi nevoiți să acceptăm „intruziunea” umanului, aleatorului, afectivului” [4, p. 161].

În mediul virtual, interesul pentru lecție va scădea prin „reducerea planificării strategice la intuiție, creativitate, har didactic, talent, inspirație etc.”, care înseamnă „promovarea amatorismului și superficialității în educație” [ibidem, p. 161]. Susținem ideea lansată de F. Frumos privind rigurozitatea respectării regulilor în construirea planificării strategice, deoarece există tendința de apariție a superficialității, fapt ce va deteriora, în timp, procesul instructiv-educativ. „Strategiile didactice interactive au în vedere provocarea și susținerea învățării active în cadrul căreia, cel ce învață acționează asupra informației pentru a o transforma într-una nouă, personală, proprie”. Din punct de vedere constructivist, profesorul îl susține pe elev să devină răspunzător și participant la lecție, prin explorare, cercetare sau prin aplicarea a ceea ce a dobândit în contexte noi, diferite [11, p. 27].

Strategiile activ-participative pun în valoare învățarea eficientă, deoarece s-a demonstrat că elevii acționează asupra cunoștințelor, adaptându-le după nevoile proprii. Participarea elevului la actul educațional constructivist îl face răspunzător de modul cum își însușește și aplică informația în diverse situații concrete. Nevoia de educație îl face mai conștient și mai profund în procesul de dobândire a cunoștințelor, iar participarea activă îl antrenează cu atât mai mult în alegerea acestora pentru folosirea lor în cotidian.

Strategiile de învățare interactivă stimulează participarea subiecților la acțiune, socializându-i și dezvoltându-le procesele cognitive complexe, trăiri-

le individuale și capacitățile de înțelegere și (auto) evaluare a valorilor și situațiilor prin folosirea metodelor active [Apud, p. 28]. Un aspect de maximă importanță, remarcat de C.L. Oprea, este acela că strategiile active și interactive îl ajută pe elev să socializeze, să aibă propriile trăiri, propriile capacități de înțelegere, să se autoevalueze, să participe conștient la propria formare. Demonstrat în practică, acest aspect a adus doar concluzii pozitive privind rezultatul caracterului activ-participativ al strategiei didactice.

Pentru strategia didactică, profesorul M. Ilie a propus următoarele caracteristici: „caracterul general, caracterul normativ, caracterul sistematic, fără a se identifica cu lecția, caracterul probalistic, dinamic, perfectibil, aspectul metacognitiv, dat de atitudinea profesorului față de actul de învățare” [6, p. 79]. Aceste caracteristici reprezintă o radiografie a strategiei, după care putem observa dacă construcția acesteia este corectă sau nu.

În realizarea unei strategii didactice eficiente, profesorul este cel care concepe elaborarea, folosirea și evaluarea acesteia, parcurgând fazele de proiectare, aplicare și apreciere. Cercetătoarea L.C. Oprea recomandă următorii pași în elaborarea strategiei interactive / activ-participative: „examinarea scopurilor și a obiectivelor de atins” (astăzi, a competențelor); alegerea, adaptarea, sistematizarea și organizarea conținuturilor; analiza resurselor, a modului de grupare a colectivului de elevi; căutarea metodelor, tehnicilor de instruire, mijloacelor didactice indispensabile; găsirea de soluții alternative asupra posibilităților și căilor de combinare a metodelor, mijloacelor și formelor de organizare a colectivului; obținerea strategiei didactice dorite, aplicarea strategiei didactice în cadrul lecției desfășurate cu elevii; analizarea permanentă a demersurilor întreprinse, adaptarea strategiei didactice la nevoile elevilor și la situațiile neprevăzute; evaluarea eficienței strategiei didactice desfășurate și aprecierea acesteia; descoperirea necesității în scopul folosirii strategiei didactice în cadrul lecțiilor viitoare [11, pp. 34-35].

Analizând procesul de construcție al unei strategii, I. Cerghit afirmă că aceasta „se situează întotdeauna în spațiu definit de variabilele specifice unei situații de instruire, în consecință, căutarea strategiei trebuie să se bazeze pe analiza situației date, pe inventarierea resurselor și constrângerilor umane, materiale și procesuale metodice existente sau posibile” [2, p. 332].

Pentru proiectarea și implementarea strategiilor, R. Iucu ne propune următoarele criterii care se vor axa pe: cadrul didactic care concepe strategia, com-

petențele derivate, structura și natura unităților de conținut, tipul de învățare, stilul de predare, caracteristicile psihosociale ale partenerilor, ergonomia spațiului școlar, timpul de instruire [7, p. 51].

Examinând cele propuse de cercetătorii menționați, am ajuns la concluzia că – pentru a concepe strategia – profesorul trebuie să țină cont de toți factorii care implică elaborarea acesteia. În procesul interactiv, ea poate fi concepută și cu ajutorul elevilor care sunt implicați în elaborare, primind ajutorul cadrului didactic, fără a fi influențați.

O clasificare complexă a tipologiei strategiilor este realizată de I. Cerghit, care a fost revizuită și adaptată la noutățile educaționale. Clasificarea este realizată astfel: după gradul de generalizare, după prioritățile acordate, după natura activității, după implicarea creatoare/noncreatoare a profesorului în activitatea didactică, după logica gândirii propusă elevilor, după gradul de dirijare sau nondirijare al învățării elevului, după modul de grupare al elevilor, după factorul de impuls al învățării, după inteligența artificială [2, pp. 333-339]. Referindu-se la tipologia strategiilor, același autor menționează că aceasta este „privită prin prisma activismului la elevi” și multe dintre strategii au un caracter activ-participativ sau interactiv. Noul concept didactic se bazează pe stimularea activității proprii a elevului, pe participarea lui efectivă la actul de învățare, ceea ce determină profesorul să utilizeze „strategii activ-participative sau interactive susținute de integrarea unor metode, suporturi didactice și forme de organizare a elevilor de o manieră care să sprijine acest activism și o creștere a valorii formative a învățării” [ibidem, p. 340].

E. Joița ne oferă următoarele modele de strategii: „care valorifică esența învățării prin cercetare, conturate pe etapele procesului construirii cunoașterii, care valorifică explicit condițiile interne ale învățării și care valorifică constructivist condițiile interne ale învățării” [8, p. 188].

„Dihotomia realizată (interactivitate-activism redus) are la bază criteriul poziției și al rolului pe care îl joacă elevul în activitate: de simplu receptor, către cel de participant interactiv”. În cazul strategiilor didactice active și interactive, rolul cadrului didactic se diversifică, se îmbogățește, astfel că el devine animator, consilier, moderator, participant alături de elevii săi la soluționarea problemelor, membru în echipele de lucru etc.”

Rolul cadrului didactic s-a conturat de-a lungul timpului, în funcție de nevoia de educație a elevilor, iar atribuțiile s-au modelat după fiecare elev și fiecare generație în parte. Astfel că toate atributele

amintite mai sus de L.C. Oprea și le-a însușit cu multă responsabilitate și implicare [11, p. 38].

„Dacă decizia cadrului didactic vizează prezentarea informațiilor într-o manieră activ-problematizată, impunând participarea directă a elevilor în redescoperirea cunoștințelor, atunci și metodologia utilizată implică metode active și interactive (problematizarea, descoperirea, colaborarea, studiul de caz, învățarea reciprocă etc.)” [ibidem, p. 44]. Punctul nostru de vedere este că profesorul deține magia activismului sau monotonia pasivismului. Modelarea elevului se află în mâna sa prin modul în care își prezintă informațiile, prin metodele pe care le folosește, prin felul în care face accesibil conținutul educativ și pune în valoare învățarea activă.

Important de accentuat e aspectul potrivit căruia, „concepția personală nu poate să fie decât produsul culturii pedagogice a epocii istorice în care trăiește educatorul” [2, p. 340]. De aceea, în opinia noastră, paralela făcută, deseori, între profesorul tradiționalist și cel modernist sau postmodernist nu este relevantă. Fiecare profesor s-a adaptat noutăților vremii, căutând informații noi pentru a veni în fața elevului pregătit să-l instruiască și să-l pregătească pentru viață. Nu putem afirma că ceea ce a făcut cadrul didactic cu viziuni tradiționaliste a fost greșit, iar cel cu idei moderniste a descoperit cunoașterea absolută. Astfel că strategia tradiționalistă avea același obiectiv ca și cea modernistă – pregătirea elevului.

Odată cu apariția tehnologiilor informaționale și comunicaționale în practica activităților instructiv-educative, s-a produs îmbogățirea tipologiei strategiilor didactice cu elemente activ-participative. Aceste strategii necesită un efort de proiectare mai riguros, deoarece corelarea resurselor în concordanță cu metodele, tehnicile și forma de organizare pe grupe a elevilor, necesită o atenție deosebită pentru a le menține interesul pentru lecție, timp îndelungat.

Conceptul de strategie didactică este o „interacțiune optimă între strategiile de predare și strategiile de învățare” [Apud, p. 326]. Analizând punctul de vedere al profesorului I. Cerghit, considerăm că acesta sesizează un proces acțional la întrepătrunderea celor două elemente componente ale procesului de învățământ. Ele ocupă un loc central „în cadrul tehnologiei didactice” care este dat „de faptul că proiectarea și organizarea lecției se realizează în funcție de decizia strategică a profesorului, corelată cu dorințele și interesele elevilor” [11, p. 47].

În concluzie, învățarea nu este un simplu proces de acumulare a cunoștințelor și necesită o abordare strategică. Prin strategie didactică, vedem „modalitatea eficientă prin care elevul este ajutat să acceadă

la cunoaștere și să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, competențele, aptitudinile, sentimentele, emoțiile, constituindu-se dintr-un ansamblu complex și circular de metode, tehnici, mijloace de învățământ și forme de organizare a activității complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru, în vederea realizării mai eficiente a învățării. În elaborarea lor trebuie să se țină cont de o serie de *factori* ce condiționează buna desfășurare a acțiunilor de predare/învățare, variabile ce țin de cel care învață, de curriculum, de organizarea școlară, de profesor [12, p. 179].

Pentru a putea pune în practică o strategie didactică interactivă, profesorii trebuie să aibă „o viziune constructivistă asupra proceselor de predare-învățare-evaluare, în acord cu dezideratele postmoderniste” [11, p. 91]. De asemenea, „trebuie să admitem faptul că fiecare cadru didactic are concepția lui pedagogică, rezultat al experienței proprii de instruire și care depinde foarte mult de modul în care acesta își reprezintă procesul de învățământ, de poziția teoretică pe care o adoptă” [2, p. 340].

Activismul elevului implicat de strategiile cadrului didactic în desfășurarea activității de predare-învățare se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în educație. Școala postmodernistă trebuie să știe cum să motiveze pe elev să învețe și cum să faciliteze procesul învățării, organizând și dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe utilizarea cunoștințelor și pe necesitatea însușirii lor pentru a se descurca în viață.

Cel asupra căruia urmează să se centreze strategia și cel care urmează să o integreze și să o valorifice este una și aceeași persoană, beneficiarul activității didactice elevul/studentul/adultul [14, p. 42].

Strategia didactică aparține cadrului didactic, ea se înscrie în demersul optimizării instruirii, „fiind un mod funcțional de gestionare a resurselor instructiv-educative, în vederea atingerii criteriilor de eficiență și eficacitate a procesului educațional” [5, p. 45].

O strategie didactică activă este eficientă, dacă învățarea este plăcută de către elev, dacă îl motivează în construirea propriilor înțelegeri și în asimilarea noilor cunoștințe, dacă a fost atins nivelul de însușire al cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, precum și competențele propuse, dacă abilitățile au fost formate și dezvoltate pentru a folosi ceea ce au învățat în practică, dacă raportul dintre timpul solicitat de strategia didactică și timpul disponibil este corect, dacă există o relație eficientă între metodele, tehnicile, mijloacele didactice și formele de organizare a activității, ca părți componente ale strategiei didactice [11, p. 50].

Totodată, ne referim aici și la limitele strategiilor

didactice: anume crearea unui climat educațional, caracterizat printr-o aparentă dezordine, asimilarea unor informații eronate în absența monitorizării atente a profesorului, încurajarea pasivității unor elevi, în condițiile în care sarcinile nu sunt distribuite clar și în absența monitorizării grupului, dezvoltarea unei posibile dependențe de grup în asigurarea responsabilităților, abordarea superficială a sarcinilor de lucru, dificultăți în identificarea și evaluarea progreselor individuale [16, p. 7].

În urma analizei interpretărilor asupra strategiei didactice, am observat tendința de colaborare și cooperare a profesorului cu elevul la realizarea unei strategii interactive. Implicarea beneficiarului educației la elaborarea strategiei didactice demonstrează schimbarea de poziție a pedagogului față de întreg actul educațional. Viitoarele cercetări de analiză a acestui aspect vor demonstra în timp eficiența strategiei interactive.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bocoș M., Jucan D. *Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării*. Pitești: Editura „Paralela 45”, 2019.
2. Cerghit I. *Sisteme de instruire alternative și complementare: structuri, stiluri și strategii*. Ediția a II-a, rev. Iași: Editura „Polirom”, 2008.
3. Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău-București: Editura „Litera Internațional”, 2000.
4. Frumos F. *Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste*. Iași: Editura „Polirom”, 2008.
5. Hadîrcă M. Strategie pedagogică, strategie didactică, tehnologie a instruirii: delimitări conceptuale. In: *Tehnologii didactice moderne: In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan*. Materialele Simpozionului pedagogic internațional. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Cavalioli”), 2016, pp. 42-45.
6. Ilie M. (coord.) *Teoria și metodologia instruirii*. Timișoara: Editura „Eikon”, 2012. [citat 05.10.2020]. Disponibil: file:///C:/Users/user/Downloads/TeoriașișmetodologiașinstructuriișșMaria.pdf
7. Iucu R. *Teoria și metodologia instruirii*. MEC, 2005, 2009, curs modular. [citat 05.10.2020]. Disponibil: <https://pdfslide.net/download/link/teoria-si-metodologia-instruirii-prof-romita-iucu>
8. Joița E. et al. *A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică inițială*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2008.
9. Neacșu I. *Instruire și învățare. Teorii, modele, strategii*. Ediția a II-a. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999.
10. Nicu A. *Strategii de formare a gândirii critice*. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2007.
11. Oprea C.L. *Strategii didactice interactive. Repere teoretice și practice*. București: Editura Didactică și Pedagogică, RA, 2006.
12. Petrovschi N. *Învățarea pragmatică a istoriei*. Chișinău: „Print-Caro”, 2012.
13. Potolea D. Profesorul și strategiile conducerii învățării. In: Jinga I., Vlăsceanu L. *Structuri, strategii și performanțe în învățământ*. București: Editura „Academiei”, 1989.
14. Șoitu L., Cherciu R. *Strategii educaționale centrate pe elev*. Buzău: Tipogr. „Alpha MDN”, 2006.
15. Vicol M.I. *Strategiile didactice interactive versus comunicarea didactică: bi- și multipolară*. In: *Revista Didactica Pro...*, revistă de teorie și practică educațională, 2013, Nr. 3 (79), pp. 10-15.
16. Zlate Șt., Drăghicescu L., Stăncescu I. *Modulul A: Abilitare curriculară a cadrelor didactice. III. Metodologii moderne de predare-învățare-evaluare*. Ianuarie, 2011. [citat 05.10.2020]. Disponibil: <https://www.academia.edu/17502544/STRATEGIIȘMODERNEȘ-DEȘPREDARE>